

O`SMIR YOSHDAGI O`QUVCHILARDA MANTIQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Odiljonova Aziza Abduxakimovna

ADU Umumiy psixologiya kafedrasi v.b. dotsenti PhD

Abduqahhorova Mohiraxon Sanjarbek qizi

ADU Amaliy psixologiya yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038098>

Annotatsiya: Maqolada o`smirlik davrining psixologik jihatlari yoritib berilgan. Ushbu yoshdagi o`quvchilarda mantiqiy tafakkurni o`rganish borasidagi psixolog olimlarning ilmiy izlanishlari keltirib o`tilgan. O`smir yoshdagi o`quvchilarning mantiqiy tafakkuri ijtimoiy-psixologik jihatdan tahlil qilingan. O`smir yoshdagi o`quvchilarning mantiqiy tafakkuri rivojlanishiga ta`sir etuvchi omillar o`rganilgan.

Kalit so`zlar: Tafakkur xususiyatlari, mustaqil fikr, analitik-sintetik faoliyat, abstraksiyalash, psixik jarayon, ko`rgazmali tafakkur, psixologik muhit.

Аннотация: В статье рассмотрены психологические аспекты подросткового возраста. Отмечены научные исследования психологов по изучению логического мышления у школьников этого возраста. Логическое мышление студентов-подростков было проанализировано с социально-психологической точки зрения. Изучены факторы, влияющие на развитие логического мышления школьников-подростков.

Ключевые слова: Особенности мышления, самостоятельное мышление, аналитико-синтетическая деятельность, абстракция, мыслительный процесс, направленное мышление, психологическая среда.

Abstract: The article describes the psychological aspects of adolescence. The scientific researches of psychologists on the study of logical thinking in students of this age have been mentioned. The logical thinking of teenage students was analyzed from a socio-psychological point of view. Factors affecting the development of logical thinking of teenage students have been studied.

Keywords: Thinking, independent thought, analytical-synthetic activity, abstraction, psychological process, controlled thinking, psychological environment.

Hozirgi davrda o`smirlarni voyaga yetkazishning o`ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari, imkoniyatlari, xatti-harakat motivlarining ifodalanishi va vujudga kelishining murakkab mexanizmlari mavjud. O`smirlik yoshida bolalikdan kattalik holatiga ko`chish jarayoni sodir bo`ladi. O`smirlikda psixik jarayonlar keskin o`zgarishi bilan aqliy faoliyatida ham burilishlar seziladi. Shuning uchun shaxslararo munosabatda o`quvchi bilan o`qtuvchining muloqotida, kattalar bilan o`smirlarning muomalasiga qat`iy o`zgarishlar vujudga keladi. Bu o`zgarishlar jarayonida qiyinchiliklar tug`iladi. Bular avvalo ta`lim jarayonida ro`y beradi: yangi axborot, ma`lumotlarni bayon qilish shakli, uslubi va usullari o`smirni qoniqtirmay qo`yadi. O`qtuvchining yangi mavzuni tushuntirishi, darslar ma`ruza shaklida olib borilishi o`quvchilarni zeriktiradi, ularda o`qishga loqaydlik tug`iladi. Ilagari o`quv materialini ma`nosiga tushunmay yodlab olishga odatlangan o`smir endi zarur o`rinlarni mantiqiy xotira va tafakkurga suyangan holda o`zlashtirishga harakat qiladi, o`zlashtirishgan bilimlarni talab qilinganda o`quvchi bilan o`qtuvchi o`rtasida anglashilmovchilik paydo bo`ladi. Hozirgi o`smirlar o`rmishdoshlariga nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan birmuncha ustunlikka

ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. Shu sababli bizda o'g'il va qizlarni 10-11 dan 14-15 yoshigacha o'smirlik yoshida deb hisoblanadi.

O'smirning eng muhim xususiyatlaridan biri mustaqil fikrlash, aqlning tanqidiyligi tez rivojlanishidir. Bu esa kichik maktab yoshidagi o'quvchilardan farqli o'laroq, o'smirning aqliy faoliyatida yangi davr boshlanganini bildiradi. O'smirlarning aql zakovatini kamol toptirish uchun ularga doimo mantiqiy tafakkur usullarini o'rgatib borish zarur. Bundan mantiqiy hatolarni tuzatib borishni yoddan chiqarmaslik kerak. O'smirlarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda ona tili va adabiyot o'qtuvchisining ro'li juda muhimdir. U hamma vaqt o'quvchilarga to'g'ri jumla tuzishni, ravon mulohaza yuritishni, fikrlashni, yozishni o'rgatib boradi.

Rus psixologlaridan biri L.S.Vigotskiy tafakkur muammosini o'rganib, ko'proq umumlashtirish va abstraksiyalash ustida to'xtalib, ularning guruppalarga, turlarga ajratib o'rganishni tavsiya qildi.

M.N.Shardakov sababiy bog'lanishning tutgan o'rni va uni o'stirish yo'llari to'g'risida mulohaza yuritadi. M.N.Shardakov tadqiqotlarida tafakkur shakllarining o'quvchilarda tarkib topishi natijasida tafakkurning mantiqiyliigi ortib borishi masalasi ochib berilgan. Ayniqsa, ilmiy tushunchalarni shakllantirish, nars va hodisalar to'g'risida ob'ektiv hukum chiqarish masalasiga keng o'rin berilgan. Maktab, ta'lim va mustaqil bilim olish faoliyati ta'siri ostida o'smirda analitik sintetik faoliyat jadallik bilan rivojlana boshlaydi. Endi o'smirlar faqat yaqqol omillar qiziqishidan tashqari, ularning analizi bilan ham qiziq boshlaydilar.

O'smirlar fikr yuritish faoliyatining navbatdagi xususiyatlaridan biri yaqqol-obrazli (ko'rgazmali) tafakkur jabhasining hali ham muhim ro'l o'ynashi hisoblanadi. O'smirlarning yana bir ahamiyatga molik xususiyatlardan yana biri – tafakkurning mustaqilligi, tanqidiyligi shiddatli taraqqiyot pallasiga kirishidir. Bu esa kichik maktab yoshidagi o'quvchilardan farqli o'laroq, o'smirning aqliy faoliyatida yangi davr boshlanganligidan darak beradi.

Psixolog V.A.Kruteskiy o'smir tafakkurining mustaqilligini faollashtirish maqsadida yangi o'quv materialini evristik yo'l bilan o'zlashtirish foydali ekanligini ta'kidlab o'tdi. Rus psixologi N.A.Menchinskaya o'quvchilarning tafakkuri taraqqiyotini aniqlashda o'quvchilarning mavjud bilim fondi, bilimlarni amalda qo'llash darajasini hamda mantiqiy fikr yuritish qobiliyatini belgilashga intiladi. Olim bu asnoda o'zlashtirish sur'atiga, yaqqol va mavhum tafakkur turlarining o'zaro aloqasiga, analitik-sintetik faoliyati bosqichiga ahamiyat beradi.

O'quvchilarda nazariy tafakkurni shakllantirishda to'g'arak va fakultativ mashg'ulotlar, kasbiy fanlar muhim ahamiyatga ega. Shuningdek o'quvchilarning mustaqil fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchilar, sinf rahbarlarining siymolari muhim ro'l o'ynaydi. Tafakkur boshqa psixik jarayonlardan ajralgan holda rivojlanishi mutloqo mumkin emas. Shuning uchun tafakkur rivojlanishi bilan birga o'quvchining nutq faoliyati ham o'sadi.

Xulosa qilib aytganda takidlab o'tilgan barcha qarashlar o'smir yoshdagi o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tafakkur qilish, kabi xususiyatlarni kamol topishiga hizmat qiladi. Biz yaxshi bilamizki o'smirlik davri har doim beqarorlik, hissiy kechinmalar kuchaygan davr sifatida talqin qilinadi. Bu davrda yosh o'quvchilarning ko'pchiligi o'zlarida kechayotgan bunday holatlarga to'liq javob topa olishmaydi. Ularda mantiqiy tafakkur, mustaqil fikrlash qobilayti yetishmasligi mumkin. Bu bilan ularning aqliy faoliyati past yoki ishlashi mavhum degan tushunchaga kelmaslik kerak. Shunchaki ularga trio tavsiyalar maslahatlar berib boruvchi bir vositachi zarur

N.D.Levitovga tegishli fikrlar o'smirlar tafakkurini rivojlantirishda muhim iz qoldirishi mumkin. U ta'kidlagan asosiy va ketma ket yozilgan ko'rsatkichlar o'quvchining qilishi kerak bo'lgan amallarni aynan tartibli holati hisoblanadi. Chunki o'smirning mantiqiy tafakkurini oshirish uchun avvalo uning mustaqil bo'lishi darko, agarda fikrlar mustaqil bo'lmasa u ikkinchi yoki boshqa shaxslar tomonidan boshqarilayotgan bo'lsa o'smirda hech qanday o'sish bo'lmaydi.

Bir oddiygina mashg'ulot asosida faqat o'smirlarda emas balki yuqori yoshdagi insonlarda ham mantiqiy tafakkur yetishmasligi ko'rsak bo'ladi. Biz bu muammoni hal qilishga kirishish asosida o'smir o'quvchilarga shuni maslahat bera olishim mumkunki hayotdagi barcha bilimlar faqat inson o'rganishi, izlanishi uchun yaratilgan va ularni qo'limizdan kelgani qadar o'rgaishimiz ham bizni mantiqiy tafakkurimizni oshirishiga yordam beradi. Bundan tashqari oilaning muhiti ham bolani aqliy faoliyatida juda katta ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Oilada o'smir farzand yonida bo'lish u bilan qiziqarli mashg'ulotlar o'tkazish asosida va oilaviy kitobxonlikni yo'lga qo'yilishi bilan o'smirda ko'zga tashlanadigan muhim o'zgarishlar yuzaga keladi. Buni amalga oshirishda ota onalar farzandlarini qiziqishlarini, qobiliyatlarini bilishlari va ular asosida harakat qilishlari darkor. Bu bilan o'smir har doim ham atrof muhit, do'stlar, ota onasining ta'siri ostida qolishi kerak degan fikrga bormaslik kerak. O'smirning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning eng asosiy yo'li bu barcha jabhada mustaqil bo'lishi va o'z ustida ishlashidadir.

References:

1. Выготский Л.С. "Проблема развития и распада высших психических функций". (1934)
2. Крутецкий В А «Психология подростка» (1959 г., 1965 г.)
3. Шардаков М.Н. "Очерки психологии школьника" Издательство: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1955 г.
4. Менчинская Н А «Вопросы умственного развития ребёнка» (1970)